

TRADIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO EM ARARI (MA): MEMÓRIA HISTÓRICA E ANÁLISE CRÍTICA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Lucivaldo do Socorro Sousa Lopes

RESUMO

A pesquisa analisa a violência contra a mulher em Arari (MA), relacionando dados contemporâneos com a memória histórica da cidade. A problemática centra-se na persistência da violência de gênero, mesmo diante dos avanços legais e educacionais, apontando para estruturas patriarcais enraizadas desde a colonização. O principal objetivo é analisar criticamente os casos de violência contra a mulher registrados em Arari em 2023, situando-os no contexto da memória histórica e das transformações socioculturais da cidade. A metodologia combina revisão historiográfica com análise quantitativa dos registros da 6ª Delegacia de Polícia Civil em 2023. Os resultados revelam altos índices de ameaças, violência doméstica e estupro de vulnerável, sugerindo subnotificação e deficiência nas políticas públicas. O legado de lideranças como Pe. Clodomir Brandt mostra-se relevante, mas insuficiente frente aos desafios atuais. Conclui-se que a superação da violência exige ações integradas de prevenção, educação em gênero e fortalecimento institucional. Sugere-se que futuras pesquisas aprofundem a relação entre memória coletiva e estratégias de resistência comunitária.

Palavras-chave: Violência de gênero. Memória histórica. Políticas públicas. Arari.

ABSTRACT

This research analyzes violence against women in Arari (Maranhão, Brazil), connecting contemporary data with the city's historical memory. The central issue lies in the persistence of gender-based violence, despite legal and educational advances, highlighting patriarchal structures rooted since colonization. The main objective is to critically examine the cases of violence against women reported in Arari in 2023, placing them within the context of the city's historical memory and sociocultural transformations. The methodology combines historiographic review with quantitative analysis of records from Arari's 6th Civil Police Precinct in 2023. The results reveal high rates of threats, domestic violence, and sexual assault of vulnerable individuals, suggesting underreporting and shortcomings in public policies. The legacy of local leaders such as Father Clodomir Brandt proves relevant, yet insufficient to address current challenges. It is concluded that overcoming violence requires integrated actions involving prevention, gender education, and institutional strengthening. Future research is encouraged to deepen the connection between collective memory and community-based resistance strategies.

Keywords: Gender-based violence. Historical memory. Public policies. Arari.

1 INTRODUÇÃO

A cidade de Arari, localizada no estado do Maranhão, é um espaço de contrastes e convergências, onde tradição e transformação se entrelaçam em uma narrativa histórica

marcada por resistência, cultura e desafios sociais. Desde suas origens indígenas, passando pela colonização europeia e pelos avanços socioeconômicos do século XX, até os dias atuais, Arari carrega uma identidade singular, moldada por figuras emblemáticas como o Pe. Clodomir Brandt e Silva, cujo legado educacional e cultural ainda ressoa na comunidade Lopes (2003).

No entanto, paralelamente a essa trajetória de construção coletiva, a cidade enfrenta problemas contemporâneos graves, como a violência contra a mulher, que exige análise crítica e respostas urgentes. Esta pesquisa busca, portanto, investigar a relação entre a memória histórica de Arari e os dados recentes sobre violência de gênero, explorando como o passado dialoga com os desafios do presente. Como se constata, Arari surgiu em um contexto de ocupação indígena, posteriormente transformada pela colonização portuguesa, que introduziu estruturas religiosas, econômicas e sociais baseadas na agropecuária e no trabalho escravo. No século XIX, sua emancipação política (1864) consolidou sua autonomia administrativa, enquanto o século XX foi marcado por avanços educacionais e culturais liderados pelo Pe. Clodomir Brandt, cuja atuação nas áreas de ensino, arte e política deixou marcas profundas na cidade. Hoje, Arari é reconhecida por sua cultura vibrante, mas também enfrenta problemas urbanos e sociais comuns a muitos municípios brasileiros, como a desigualdade e a violência estrutural. Neste cenário, os registros da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Arari em 2023 revelam um preocupante panorama de violência contra a mulher, com casos de ameaça, violência doméstica, lesão corporal e estupro de vulnerável.

Apesar de sua rica história e do desenvolvimento impulsionado por lideranças locais, Arari não está imune às dinâmicas de violência de gênero que assolam o Brasil. Os dados de 2023 mostram que, mesmo com avanços legais como a Lei Maria da Penha (2006) e a maior visibilidade do tema, as mulheres ararienses ainda enfrentam barreiras para acessar justiça e proteção. A subnotificação, influenciada por fatores culturais e institucionais, sugere que os números oficiais podem ser apenas a ponta de um iceberg. Além disto, a análise mensal dos crimes revela padrões sazonais e possíveis falhas nas políticas de prevenção. Diante disso, questiona-se: Como a história e as estruturas sociais de Arari contribuíram para a perpetuação ou o enfrentamento da violência contra a mulher? A persistência da violência contra a mulher em Arari está relacionada a estruturas históricas patriarcais enraizadas desde a colonização, agravadas por desigualdades socioeconômicas e pela lentidão na efetivação de políticas públicas (Carneiro, 2020). De qualquer maneira, o legado educacional e comunitário de figuras como Pe. Clodomir Brandt pode servir como base para ações transformadoras, desde que articulado a campanhas contemporâneas de conscientização e proteção.

Este estudo pretende analisar criticamente os casos de violência contra a mulher registrados em Arari em 2023, situando-os no contexto da memória histórica e das transformações socioculturais da cidade. Para alcançar esse propósito, a pesquisa se propõe a resgatar a trajetória histórica de Arari, enfatizando os fatores que moldaram sua formação social e cultural, examinar os dados quantitativos da violência de gênero no período analisado para identificar padrões, causas subjacentes e deficiências institucionais, e, por fim, discutir as conexões entre passado e presente, refletindo sobre como as tradições locais, as lideranças históricas e as políticas públicas influenciam - ou deixam de influenciar - a realidade vivenciada pelas mulheres ararienses na atualidade.

A pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender a violência contra a mulher não apenas como um fenômeno isolado, mas como um reflexo de estruturas históricas e culturais. Ao relacionar a memória local com os dados contemporâneos, espera-se contribuir para debates sobre políticas públicas, educação em gênero e o fortalecimento de redes de proteção em Arari. Além disto, o estudo visa valorizar a história da cidade, mostrando como seu legado pode ser tanto um obstáculo quanto uma ferramenta para a transformação social.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O patriarcado, entendido como uma estrutura histórica de poder baseada na dominação masculina, constitui uma base teórica fundamental para explicar a persistência da violência contra a mulher. Longe de ser um fenômeno pontual ou episódico, essa violência decorre de relações sociais profundamente enraizadas, consolidadas ao longo de séculos em diferentes contextos culturais e econômicos (Carvalho, 2020). No caso de Arari, município com trajetória fortemente vinculada à economia agropecuária e à organização familiar tradicional desde o período colonial, o patriarcado manifesta-se como um elemento estruturante das hierarquias de gênero e das dinâmicas sociais ainda vigentes.

Durante a colonização, as estruturas sociais em Arari foram moldadas sob uma lógica agrária, escravocrata e patriarcal. A posse da terra e o controle da produção agrícola estavam concentrados nas mãos de homens brancos, enquanto as mulheres eram relegadas ao espaço doméstico, com papéis rigidamente definidos de submissão e cuidado. Esta divisão sexual do trabalho não apenas restringiu a autonomia das mulheres, como também instituiu um padrão de autoridade masculina sobre o qual se assentaram as relações familiares e comunitárias (Cavalcanti et al., 2024; Hilgert, 2020). A masculinidade era associada ao poder, à razão e à liderança, enquanto a feminilidade era vinculada à obediência, à emoção e à dependência. Estas

construções sociais não desapareceram com o tempo, mas foram sendo adaptadas a novas conjunturas, mantendo a lógica patriarcal como base de organização social. Mesmo com o avanço da escolarização e a entrada crescente das mulheres no mercado de trabalho, as normas tradicionais de gênero continuam influenciando as relações cotidianas em Arari. A violência doméstica, nesse sentido, não é um desvio ou uma exceção, mas uma expressão extrema e recorrente de uma estrutura que ainda privilegia o controle masculino sobre os corpos e as decisões das mulheres.

A persistência dessa violência é alimentada por instituições que, historicamente, reforçam o patriarcado, como a Igreja, a família tradicional e o sistema jurídico. Estes pilares sociais, longe de serem neutros, atuam na reprodução de valores que legitimam a subordinação feminina. O discurso religioso, por exemplo, frequentemente sustenta a imagem da mulher como guardiã da harmonia familiar, incentivando a tolerância ao sofrimento e à submissão, mesmo diante de abusos (Ismael, 2020). Esta visão contribui para a naturalização da desigualdade e, em muitos casos, para a culpabilização da vítima, que é responsabilizada por “quebrar” a unidade do lar. Além disto, o sistema jurídico, ao funcionar de forma burocrática, lenta ou desumanizada, reforça esse ciclo ao não garantir proteção adequada (Gross et al., 2021; Henriques, 2020). A atuação estatal, por meio de políticas públicas insuficientes ou de agentes despreparados para lidar com a complexidade da violência de gênero, também reproduz esse sistema de opressão, demonstrando que o enfrentamento do patriarcado exige mudanças estruturais e culturais profundas.

Portanto, compreender a violência contra a mulher em Arari exige reconhecer o patriarcado como uma estrutura histórica, não como uma realidade imutável, mas como um sistema que pode — e deve — ser enfrentado. Este enfrentamento passa pela desconstrução de padrões culturais, pela valorização da equidade de gênero e pela formulação de políticas que não apenas punam os agressores, mas também transformem as bases simbólicas e materiais da desigualdade (Konrad, 2017). Sem essa abordagem estrutural, qualquer tentativa de erradicar a violência será parcial e insuficiente.

A interseccionalidade constitui uma ferramenta analítica indispensável para a compreensão profunda das múltiplas dimensões que estruturam a experiência das mulheres em Arari, especialmente no que se refere à violência de gênero. Ao considerar simultaneamente marcadores sociais como gênero, classe e raça, esse conceito permite revelar como diferentes formas de opressão se entrelaçam e produzem desigualdades específicas, ampliando a vulnerabilidade de determinados grupos (Smyl, 2020; Soares, 2020). Em um município marcado por heranças escravocratas, desigualdades regionais e restrições históricas no acesso

a direitos, a interseccionalidade oferece um olhar mais abrangente e crítico sobre a realidade vivida por mulheres marginalizadas.

No contexto arariense, não se pode analisar a violência de gênero de forma isolada, como se todas as mulheres estivessem igualmente expostas aos mesmos riscos e tivessem as mesmas condições de enfrentamento. A experiência de uma mulher negra, pobre e moradora da zona rural difere significativamente da vivida por uma mulher branca, de classe média e residente na área urbana. As primeiras enfrentam não apenas o machismo, mas também o racismo estrutural e a exclusão socioeconômica, o que as coloca em uma posição de maior vulnerabilidade frente à violência doméstica, institucional e simbólica. A herança escravocrata de Arari ainda se reflete nas desigualdades raciais que persistem no acesso à educação, saúde, justiça e moradia. Muitas mulheres negras descendem de famílias que historicamente foram excluídas do desenvolvimento local e, ainda hoje, enfrentam barreiras para garantir seus direitos mais básicos (Soares; Barros, 2020). Esta exclusão perpetua ciclos de pobreza e dependência econômica, que dificultam a ruptura com relações abusivas. Além disto, essas mulheres, quando procuram ajuda, frequentemente encontram resistência ou negligência por parte das instituições, cuja atuação também está permeada por preconceitos de classe e raça.

Por outro lado, a interseccionalidade também evidencia as limitações das políticas públicas universais, que, ao desconsiderarem as diferenças sociais, econômicas e culturais entre as mulheres, tendem a não alcançar aquelas em situação mais crítica. Programas de combate à violência de gênero que ignoram fatores como distância geográfica, falta de transporte, barreiras linguísticas, baixo nível de escolaridade ou analfabetismo funcional acabam por excluir justamente as mulheres mais vulneráveis. Além disto, muitas vezes essas políticas partem de um modelo homogêneo de “mulher vítima”, desconsiderando como raça, classe, território e outros marcadores sociais produzem experiências distintas de violência. A abordagem interseccional, nesse sentido, exige que as ações públicas sejam desenhadas com sensibilidade às especificidades de cada grupo, garantindo não apenas igualdade formal, mas efetiva equidade no acesso a direitos e proteção (Sottomayor, 2018). Só assim será possível construir políticas inclusivas, capazes de enfrentar a violência de forma abrangente e justa, considerando a complexidade das realidades femininas em contextos como o de Arari.

Portanto, utilizar a interseccionalidade como lente de análise não é apenas uma opção metodológica, mas uma necessidade ética e política para compreender e enfrentar a violência de gênero em Arari. Ao reconhecer que opressões se somam e se intensificam em determinados corpos e trajetórias, é possível desenhar estratégias mais eficazes e justas de proteção,

acolhimento e emancipação (Souza Neto, 2020). Ignorar essa complexidade é correr o risco de invisibilizar justamente aquelas que mais precisam ser ouvidas.

A cultura do silêncio é um conceito fundamental para a compreensão das dinâmicas sociais que sustentam e perpetuam a violência de gênero em contextos locais como o de Arari. Este fenômeno se manifesta por meio de um pacto coletivo — muitas vezes tácito — de não denúncia, minimização ou invisibilização da violência doméstica, e está profundamente enraizado em estruturas culturais, tradições religiosas e formas específicas de organização comunitária (Torres, 2020). Em Arari, esse cenário é ainda mais complexo ao se considerar a herança do Pe. Clodomir Brandt, figura central na história da cidade, cuja atuação, embora progressista no campo da educação, não promoveu rupturas significativas com os padrões patriarcais vigentes.

A cultura do silêncio opera como um mecanismo social que naturaliza a violência, sobretudo a que ocorre dentro do ambiente familiar. Este processo é reforçado por valores religiosos e morais que atribuem à mulher um papel de submissão e à família uma condição sagrada e indissolúvel, mesmo diante de abusos. A tradição católica, muito presente em Arari, prega frequentemente a paciência e a resignação como virtudes femininas, o que contribui para que muitas vítimas internalizem a violência como algo a ser suportado e não denunciado. O medo de julgamento social, a dependência financeira e o receio de desestabilizar o núcleo familiar agravam ainda mais esse silêncio. Neste contexto, é impossível ignorar o papel histórico de figuras como o Pe. Clodomir Brandt. Conhecido por suas iniciativas educacionais e por sua visão de progresso, Brandt foi responsável por importantes avanços no acesso à instrução formal na região. No entanto, sua atuação ocorreu dentro de uma moldura patriarcal que não questionava, de maneira explícita, a desigualdade de gênero ou os papéis tradicionais atribuídos a homens e mulheres (Vagliati, 2020). O modelo de sociedade defendido pelo padre, embora modernizador em alguns aspectos, manteve intactos muitos valores conservadores que sustentam a cultura do silêncio. Assim, seu legado, ao mesmo tempo que trouxe desenvolvimento, contribuiu para a manutenção de estruturas que dificultam a emancipação plena das mulheres.

Compreender essa herança sociocultural é fundamental para formular políticas públicas realmente eficazes no enfrentamento à violência de gênero em Arari. Não basta criar canais de denúncia ou ampliar a rede de proteção; é necessário agir sobre os alicerces simbólicos que sustentam a cultura do silêncio. Isto exige a promoção de debates públicos nas comunidades, a revisão crítica dos conteúdos educacionais transmitidos nas escolas e o engajamento de lideranças religiosas e comunitárias em iniciativas que incentivem a reflexão e a denúncia. O

desafio está em romper com padrões culturais que, embora naturalizados, perpetuam a desigualdade e a impunidade. Ou seja, é preciso substituir o discurso da resignação pelo da conscientização. Somente por meio da problematização ativa dessas tradições e da reconstrução de valores coletivos será possível transformar o silêncio em voz e a convivência social em resistência política (Valenzuela, 2020; Veríssimo, 2020). Romper esse ciclo requer um esforço conjunto e contínuo, que articule educação, sensibilização e compromisso institucional com a equidade de gênero.

Portanto, a cultura do silêncio, quando analisada à luz do legado local e das estruturas culturais vigentes, revela-se como um dos principais obstáculos à superação da violência de gênero em Arari. Rompê-la exige não apenas políticas públicas, mas uma reeducação social profunda e contínua (Yoshimoto, 2020).

A análise do ciclo da violência constitui um modelo teórico e prático essencial para compreender a dinâmica da violência doméstica, especialmente ao se trabalhar com dados quantitativos como os registros policiais de 2023 no município de Arari. Tal abordagem permite não apenas identificar padrões sazonais, como também correlacionar a ocorrência da violência com variáveis econômicas, eventos socioculturais e a atuação das políticas públicas locais (Carneiro, 2020). Ao aplicar esse modelo, torna-se possível compreender a complexidade do fenômeno e propor intervenções mais eficazes e ajustadas à realidade local.

O ciclo da violência, classicamente descrito em três fases — aumento da tensão, episódio de agressão e fase de reconciliação —, não se limita ao nível individual ou relacional. Quando analisado em escala social e temporal, ele permite observar tendências cíclicas e variações que acompanham o contexto socioeconômico. Em Arari, os dados de 2023 podem revelar, por exemplo, picos de denúncias nos meses que coincidem com períodos de maior pressão financeira, como o início do ano letivo ou datas comemorativas, evidenciando a ligação entre estresse econômico e violência doméstica. Eventos culturais também exercem influência sobre esse ciclo. Em cidades do interior, como Arari, festas tradicionais movimentam a economia, mas também podem provocar o aumento do consumo de álcool e o retorno de familiares migrantes, fatores que podem desestabilizar dinâmicas familiares e aumentar a tensão doméstica (Carvalho, 2020; Cavalcanti et al., 2024). Isto pode ser refletido em registros policiais com crescimento significativo durante ou após tais períodos festivos, indicando como a cultura local interfere no ritmo da violência.

Outro ponto fundamental é a avaliação da eficácia das políticas públicas implementadas no enfrentamento à violência doméstica. A análise do ciclo da violência possibilita observar se medidas como campanhas de conscientização, fortalecimento da rede de apoio às vítimas ou

ampliação do acesso à delegacia especializada estão, de fato, produzindo resultados concretos. A redução dos índices de reincidência, por exemplo, pode sinalizar não apenas uma quebra na continuidade dos abusos, mas também um avanço na prevenção. Da mesma maneira, a regularidade nos registros ao longo do ano pode indicar maior confiança das mulheres nas instituições responsáveis pelo acolhimento e pela proteção (Gross et al., 2021). Avaliar esses dados com atenção permite entender o impacto real das ações adotadas e identificar pontos que ainda precisam de ajustes, garantindo que as políticas públicas sejam efetivas e sensíveis às necessidades das mulheres em situação de violência.

Deve-se destacar que a aplicação do modelo do ciclo da violência em Arari favorece uma leitura mais estratégica e crítica dos dados disponíveis, superando a limitação de análises meramente estatísticas e quantitativas. Este modelo permite compreender não apenas quando os casos ocorrem, mas também por que ocorrem, ao considerar fatores sociais, econômicos e culturais que influenciam a dinâmica da violência doméstica (Henriques, 2020). Ao iluminar aspectos muitas vezes ocultos da realidade local — como padrões cíclicos de abuso, períodos de maior vulnerabilidade e falhas institucionais —, ele contribui para a formulação de políticas públicas mais ajustadas à complexidade do contexto arariense. Desta forma, torna-se possível propor ações mais eficazes, sensíveis às especificidades territoriais e mais comprometidas com a prevenção e proteção das vítimas.

Assim, o ciclo da violência deixa de ser apenas um conceito teórico e se torna uma ferramenta prática para romper padrões e proteger vidas, atuando não apenas na resposta à violência, mas principalmente na sua prevenção (Hilgert, 2020). A leitura atenta das recorrências e das variações ao longo de 2023 revela que compreender o tempo da violência é o primeiro passo para transformá-lo.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia desta pesquisa baseia-se em uma abordagem interdisciplinar que integra História e Direitos Humanos, buscando uma análise ampla, crítica e contextualizada da violência de gênero em Arari. Para isso, combina-se pesquisa bibliográfica, com fontes históricas relevantes, e análise documental, a partir dos dados da 6ª Delegacia local. Utilizam-se métodos quantitativos, como estatísticas descritivas, e qualitativos, por meio da interpretação crítica dos contextos, visando compreender em profundidade as múltiplas dimensões e causas desse fenômeno social complexo (Ismael, 2020).

No âmbito da pesquisa bibliográfica, são utilizadas fontes históricas fundamentais para compreender as origens e a evolução das dinâmicas sociais em Arari, com destaque especial para os trabalhos de Lopes (2003). Estes estudos oferecem subsídios importantes para entender como as estruturas sociais, culturais e econômicas foram construídas desde o período colonial, influenciando diretamente a formação da sociedade local. A base teórica proporcionada por essas fontes permite analisar como a organização familiar patriarcal, associada à economia agropecuária dominante, estabeleceu hierarquias de gênero que privilegiam o poder masculino. Além disto, a influência marcante de instituições como a Igreja Católica reforçou valores tradicionais, contribuindo para a manutenção dessas relações de poder assimétricas entre homens e mulheres. Muitas dessas práticas e valores herdados ainda persistem no cotidiano arariense, impactando a forma como a violência de gênero é compreendida, naturalizada e enfrentada pela comunidade e pelas instituições locais (Konrad, 2017).

Complementando a perspectiva histórica, a análise documental foca nos dados da 6ª Delegacia de Polícia de Arari, que registram casos de violência doméstica em 2023. Estes dados são analisados por meio de estatísticas descritivas, considerando a frequência mensal, o perfil das vítimas e os tipos de agressão, o que possibilita identificar padrões temporais, sazonalidade e possíveis relações com fatores econômicos, culturais e políticos. Entretanto, o estudo vai além da quantificação, propondo uma interpretação qualitativa dos contextos em que a violência ocorre. Busca-se compreender os significados sociais atribuídos a essas práticas violentas e os desafios enfrentados pelas mulheres ao denunciar ou buscar apoio institucional (Smyl, 2020). Esta abordagem integrada enriquece a compreensão do fenômeno, revelando suas múltiplas dimensões e a complexidade da violência de gênero no município de Arari.

A escolha por uma abordagem mista e interdisciplinar justifica-se pela complexidade inerente ao tema da violência de gênero, que demanda múltiplas lentes analíticas para ser plenamente compreendido. O diálogo entre História e Direitos Humanos possibilita mapear tanto a persistência de estruturas opressivas ao longo do tempo quanto os avanços e resistências que emergem nesse processo. Desta forma, a pesquisa procura entender a violência de gênero em Arari como um fenômeno social enraizado historicamente, mas que se manifesta de forma concreta no cotidiano atual, impactando diretamente as vidas, relações e trajetórias das mulheres. Esta perspectiva integrada é essencial para revelar as continuidades e rupturas, possibilitando análises mais profundas e subsidiando a formulação de políticas públicas mais eficazes e sensíveis ao contexto local (Soares, 2020).

Esta pesquisa propõe um diálogo entre o Arari do passado e o presente, mostrando que a luta pela igualdade de gênero envolve memória, identidade e justiça social. Ao investigar a

persistência da violência contra a mulher dentro de seu contexto histórico e estrutural, busca-se compreender as raízes desse problema e suas manifestações atuais (Soares; Barros, 2020; Sottomayor, 2018). O objetivo é contribuir para a formulação de políticas públicas mais sensíveis às especificidades locais, que enfrentem as desigualdades de forma efetiva, promovendo respeito à dignidade humana e garantindo proteção real às mulheres vítimas de violência na comunidade arariense.

A metodologia adotada nesta pesquisa vai além de um simples instrumento de análise, assumindo um papel fundamental na transformação social. Ao possibilitar uma compreensão aprofundada das causas e dinâmicas da violência de gênero, ela ilumina caminhos e estratégias para construir uma sociedade mais justa e igualitária (Souza Neto, 2020). Desta maneira, a metodologia contribui para o desenvolvimento de políticas e ações que promovam a equidade, o respeito aos direitos humanos e a superação das desigualdades estruturais presentes no contexto estudado.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

A cidade de Arari, localizada no estado do Maranhão, possui uma história rica e multifacetada, marcada por influências indígenas, colonização europeia e desenvolvimentos socioeconômicos e culturais significativos. Sua trajetória remonta ao período pré-colonial, quando a região era habitada por povos indígenas, como os tapuias e tabajaras, também conhecidos como Mearyguaras (Lopes, 2003). A chegada dos colonizadores europeus no século XVII, especialmente franceses e portugueses, alterou profundamente o modo de vida local, introduzindo a exploração agrícola baseada em algodão e cana-de-açúcar, além da mão de obra escrava.

Foto 1: Foto de vista área da cidade de Arari de Leonardo Bastos.

Fonte: Leonardo Bastos (2025).

A presença portuguesa no século XVIII se firmou com a criação de capelas e fazendas, impulsionando o desenvolvimento regional. Entre os personagens de destaque, o Pe. José da Cunha d’Eça estabeleceu-se na área em 1723, contribuindo para a estrutura religiosa. No século XIX, Lourenço da Cruz Bogéa liderou iniciativas que fortaleceram a identidade local, promovendo a construção de capelas e a realização de festejos religiosos. A fundação da Freguesia de Nossa Senhora da Graça do Arary em 1859 foi um marco na organização administrativa, culminando na emancipação política de Arari em 1864 (Lopes, 2003). Estes avanços consolidaram a autonomia da região, evidenciando o papel da religião e da liderança local na formação da comunidade. Assim, a cidade cresceu sustentada por tradição e progresso.

No início do século XX, Arari consolidava sua economia na agricultura, com destaque para o cultivo de arroz, e no comércio fluvial, utilizando o Rio Mearim como eixo de transporte de mercadorias. A cidade enfrentava desafios estruturais, como a ausência de saneamento básico e energia elétrica, o que limitava seu desenvolvimento urbano. No entanto, a cultura local era vibrante, com festas religiosas, bailes e apresentações teatrais, promovendo a integração da comunidade. Apesar desse dinamismo cultural, a educação permanecia restrita às elites, gerando altos índices de analfabetismo entre a população (Lopes, 2003). Tais condições marcaram a trajetória da cidade, evidenciando tanto suas potencialidades quanto as dificuldades que moldaram seu crescimento e influenciaram a vida dos habitantes.

A chegada do Pe. Clodomir Brandt e Silva a Arari em 1944 marcou profundamente a história local. Como sacerdote, educador e líder comunitário, ele transformou a cidade por meio de iniciativas inovadoras. Fundou instituições de ensino, como o Instituto Nossa Senhora das

Graças e o Instituto Bom Jesus dos Aflitos, que deram origem ao Colégio Arariense, consolidando a educação na região. Além da atuação escolar, criou a Associação da Doutrina Cristã (ADC), responsável por projetos culturais e sociais. Entre suas contribuições, destacam-se a Escola de Música Carlos Gomes e oficinas de artes gráficas, que ampliaram as oportunidades de aprendizado e formação profissional (Lopes, 2003). Seu legado influenciou gerações, fortalecendo a identidade cultural e educativa de Arari ao longo dos anos.

Além de seu impacto educacional e cultural, Pe. Clodomir Brandt e Silva teve forte influência na política de Arari. Liderando o grupo dos "padristas", ele enfrentou oposição dos "barriguistas", sob comando do coronel Antônio Anísio Garcia, o que polarizou a cena política local. Apesar das disputas, sua atuação contribuiu para o fortalecimento do desenvolvimento social e econômico da cidade. Paralelamente, seu talento literário revelou os desafios da região por meio de romances, ensaios e peças teatrais. Com linguagem acessível e temática social, suas obras capturavam os conflitos políticos e cotidianos da população (Lopes, 2003). Desta forma, Brandt deixou um legado que extrapolou a esfera religiosa, influenciando diversas áreas da vida arariense e marcando gerações.

O legado de Pe. Clodomir Brandt e Silva segue presente em Arari mesmo após sua morte em 1998. O Colégio Arariense mantém seu papel de referência educacional, e suas iniciativas culturais e assistenciais continuam a impactar gerações. Seu nome está eternizado em ruas, escolas e instituições, além de ser tema de estudos e publicações. A história de Arari, desde suas origens indígenas até o presente, reflete a resistência e a evolução de uma comunidade que soube preservar suas tradições enquanto avançava rumo ao progresso, consolidando uma identidade marcada pela cultura, educação e transformação social (Lopes, 2003).

A trajetória de Arari reflete superação e identidade, marcada pela atuação de figuras como o Pe. Clodomir Brandt. Sua contribuição educacional, cultural e social impulsionou o desenvolvimento local, deixando um legado que inspira gerações. O progresso da cidade é resultado da perseverança de sua população, que soube preservar suas tradições enquanto avançava (Lopes, 2003). Hoje, Arari se destaca no Maranhão como um exemplo de inovação e resistência, mantendo viva a influência de líderes que ajudaram a moldar sua história.

A violência contra a mulher é um problema estrutural que reflete desigualdades sociais e culturais profundas, sendo tema de crescente preocupação em diferentes esferas da sociedade. No contexto específico da 6ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no município de Arari, os dados referentes às ocorrências de ameaça contra mulheres registradas ao longo do ano de 2023 revelam um panorama relevante para análise. Foram contabilizadas 54 ocorrências no total,

distribuídas de forma irregular ao longo dos meses, com variações que merecem atenção tanto no campo social quanto no jurídico (DP Arari, 2024).

Gráfico 1: Ameaça contra mulher – 2023.

Fonte: 6ª Delegacia de polícia Civil (Delegacia de Arari).

O primeiro semestre de 2023 apresentou uma média mensal de aproximadamente 3,6 ocorrências, com destaque para o mês de janeiro, quando foram registradas 11 ocorrências – o maior número do ano (DP Arari, 2024). Este dado isolado pode indicar fatores sazonais ou contextuais específicos, como campanhas de conscientização ou eventos locais que levaram as mulheres a denunciarem situações de violência. Por outro lado, abril e julho registraram apenas uma ocorrência cada, sugerindo possíveis barreiras no acesso à delegacia ou subnotificação, fenômeno comum em regiões onde questões culturais ou institucionais dificultam a busca por ajuda, como destacado por Torres (2020).

No segundo semestre, há um crescimento na média mensal de ocorrências, chegando a 4,6 casos por mês. Os meses de agosto, setembro e outubro registram os maiores índices, com cinco e seis casos respectivamente, sugerindo uma tendência de aumento nesse período (DP Arari, 2024). Este padrão pode ser influenciado por fatores econômicos e familiares, como tensões domésticas e pressões sociais. Além disto, políticas públicas de combate à violência contra a mulher podem desempenhar um papel significativo nesse cenário. Quando implementadas com maior frequência e eficácia, essas iniciativas incentivam mais denúncias, ampliando a visibilidade dos casos e promovendo ações preventivas e assistenciais. A combinação de questões estruturais e intervenções governamentais demonstra a complexidade

do fenômeno, exigindo esforços coordenados entre sociedade e instituições para garantir proteção às vítimas e reduzir os índices de violência. Assim, o fortalecimento de políticas e campanhas educativas segue sendo essencial para enfrentar o problema, conforme expresso em Vagliati (2020).

Ao analisar esses dados, é essencial reconhecer que o número de ocorrências registradas não representa necessariamente o total de casos reais de ameaça contra mulheres. A subnotificação persiste como um desafio significativo, motivado pelo medo de retaliação, pela desconfiança nas instituições e pelo desconhecimento dos mecanismos de proteção disponíveis. Muitas vítimas hesitam em denunciar devido à pressão social ou à falta de suporte adequado, tornando o problema ainda mais complexo. Nesse contexto, as delegacias especializadas desempenham um papel fundamental. A 6ª Delegacia de Arari, por exemplo, trabalha para criar um ambiente seguro e acolhedor, onde as mulheres se sintam encorajadas a romper o ciclo do silêncio e buscar ajuda. Como determinado em Valenzuela (2020), a atuação desses órgãos, somada à conscientização social e ao fortalecimento das políticas de apoio, é essencial para enfrentar a violência de gênero, garantindo maior proteção e justiça para as vítimas e promovendo mudanças estruturais na sociedade.

A ampliação de políticas preventivas e educativas é essencial para enfrentar a violência contra a mulher. Embora o registro de ocorrências e o monitoramento sejam importantes, a prioridade deve estar na prevenção, abordando as causas profundas do problema. A educação para igualdade de gênero desempenha um papel crucial nesse processo, promovendo valores de respeito e equidade desde a infância. Campanhas de conscientização ajudam a transformar mentalidades e a incentivar denúncias, enquanto o fortalecimento das redes de apoio oferece suporte às vítimas e contribui para sua proteção. Além disto, políticas públicas eficazes devem garantir a aplicação de medidas preventivas e punições adequadas para agressores, criando um ambiente seguro e menos permissivo à violência. Assim se observa em Veríssimo (2020), quando se considera a combinação dessas estratégias é fundamental para reduzir os índices de violência e promover mudanças culturais duradouras, resultando em uma sociedade mais justa, igualitária e livre da discriminação e da violência de gênero.

Os dados de 2023 da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Arari demonstram a continuidade de um problema grave e complexo, exigindo respostas coordenadas entre Estado e sociedade. A análise dessas estatísticas não apenas revela a dimensão da violência, mas também evidencia lacunas e oportunidades para ações mais eficazes. Além da quantificação dos casos, é fundamental assegurar que as mulheres tenham acesso a mecanismos de proteção e justiça. Fortalecer delegacias especializadas, ampliar campanhas educativas e garantir apoio às vítimas

são passos essenciais para que a luta contra a violência de gênero avance de maneira significativa. O enfrentamento desse problema demanda políticas públicas consistentes, aliadas à conscientização social, para transformar estruturas e promover um ambiente seguro e igualitário para todas, como manifesto em Yoshimoto (2020).

A violência doméstica contra a mulher é um fenômeno que reflete desigualdades estruturais e culturais, sendo uma das principais formas de violação dos direitos humanos. Na 6ª Delegacia de Polícia Civil de Arari, os registros de violência doméstica contra mulheres no ano de 2023 somaram 33 ocorrências, distribuídas de forma heterogênea ao longo dos meses (DP Arari, 2024). Estes dados, embora representem apenas os casos formalmente denunciados, oferecem pistas importantes para compreender o comportamento dessa problemática em nível local e os desafios enfrentados na sua mitigação, conforme se observa em Hilgert (2020).

Gráfico 2: Violência doméstica contra mulher – 2023.

Fonte: 6ª Delegacia de polícia Civil (Delegacia de Arari).

No primeiro semestre de 2023, observa-se uma média mensal de 2,5 ocorrências, com destaque para o mês de maio, quando foram registradas cinco ocorrências – o maior número do período (DP Arari, 2024). Este aumento pode estar associado a campanhas de conscientização ou eventos externos que encorajaram as vítimas a buscarem ajuda. Por outro lado, os meses de janeiro e julho registraram apenas uma ocorrência cada, o que pode indicar subnotificação, especialmente em contextos onde fatores como medo, dependência econômica ou falta de confiança nas instituições inibem a busca por suporte legal. A subnotificação é uma realidade amplamente reconhecida em estudos sobre violência doméstica, tornando os dados oficiais

apenas uma parte visível de um problema muito mais amplo, como expresso em Carneiro (2020).

No segundo semestre, a média mensal de ocorrências aumentou para 3,2, com setembro novamente registrando cinco casos. Este padrão pode estar associado a tensões familiares e eventos sazonais, como datas festivas ou crises econômicas, que impactam a dinâmica da violência doméstica (DP Arari, 2024). Além desses fatores, políticas públicas de enfrentamento, como campanhas de sensibilização e o fortalecimento dos serviços de apoio, podem ter incentivado mais denúncias nesse período. No entanto, os dados indicam que muitas vítimas ainda permanecem invisíveis, seja pela dificuldade de acesso aos canais de denúncia ou pela perpetuação de normas sociais que culpabilizam as mulheres e minimizam a gravidade da violência. Para transformar esse cenário, é essencial ampliar iniciativas educativas e preventivas, fortalecendo redes de apoio e promovendo mudanças culturais que combatam a violência de gênero de maneira mais estruturada e eficaz, garantindo proteção e justiça para todas as mulheres, como antevisto em Carvalho (2020).

Os dados reforçam a urgência de fortalecer redes de proteção e prevenção contra a violência doméstica. Embora a delegacia exerça papel essencial no registro e encaminhamento dos casos, o enfrentamento desse problema demanda uma abordagem multidisciplinar. Investir na educação para igualdade de gênero desde a infância é fundamental para transformar mentalidades e reduzir a incidência de violência. Paralelamente, campanhas de conscientização devem ser ampliadas para sensibilizar a sociedade sobre os direitos das vítimas e os mecanismos de denúncia disponíveis. A expansão dos serviços de apoio, como centros de referência e assistência jurídica gratuita, pode oferecer suporte crucial para quem busca proteção. Além disto, o uso de tecnologias, como aplicativos e canais digitais, pode facilitar denúncias e garantir maior acessibilidade à justiça. Somente com políticas integradas e contínuas será possível promover mudanças estruturais e garantir um ambiente mais seguro e igualitário para todas as mulheres, como determinado em Cavalcanti et al. (2024).

Os 33 registros de violência doméstica contra mulheres na 6ª Delegacia de Arari em 2023 revelam tanto a persistência do problema quanto a importância de ações integradas entre Estado e sociedade (DP Arari, 2024). Para além dos números, é crucial garantir que as vítimas tenham acesso a mecanismos eficazes de proteção e justiça, criando condições para que rompam o ciclo de violência. O monitoramento dessas estatísticas deve ser acompanhado por políticas públicas robustas, que não apenas respondam aos casos existentes, mas também previnam novas ocorrências, promovendo mudanças culturais e sociais que contribuam para uma sociedade mais justa e igualitária, como predito em Gross et al. (2021).

A violência contra a mulher, em suas diversas formas, constitui uma grave violação dos direitos humanos e reflete desigualdades sociais e culturais profundamente enraizadas. Na 6ª Delegacia de Polícia Civil de Arari, os registros de lesão corporal contra mulheres no ano de 2023 totalizaram 34 ocorrências, distribuídas de forma irregular ao longo dos meses (DP Arari, 2024). Estes dados, ainda que restritos aos casos formalmente denunciados, oferecem um panorama relevante para análise e compreensão do fenômeno no contexto local, conforme antevisto em Henriques (2020).

Gráfico 3: Lesão corporal contra mulheres – 2023.

Fonte: 6ª Delegacia de polícia Civil (Delegacia de Arari).

No primeiro semestre de 2023, foram registradas 17 ocorrências, com média mensal de aproximadamente 2,8 casos. O mês de janeiro se destacou com três registros, seguido por maio e junho, que apresentaram quatro ocorrências cada (DP Arari, 2024). Este aumento pode estar associado a fatores sazonais, como pressões econômicas ou crises familiares, bem como à maior visibilidade de campanhas de conscientização sobre violência doméstica, que frequentemente incentivam as vítimas a buscarem ajuda. Por outro lado, fevereiro registrou apenas uma ocorrência, o que pode indicar subnotificação ou dificuldades no acesso às delegacias, especialmente em regiões onde as mulheres enfrentam barreiras culturais, econômicas ou institucionais para denunciar agressões, conforme destacado em Ismael (2020).

No segundo semestre, também foram registradas 17 ocorrências, mantendo a média mensal de 2,8 casos. Agosto se destacou como o mês com o maior número de registros (seis ocorrências), possivelmente influenciado por tensões relacionadas ao final do ano ou pelo

fortalecimento de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher (DP Arari, 2024). Novembro, por sua vez, não apresentou nenhum registro, o que pode ser atribuído tanto a uma eventual redução nos casos quanto à subnotificação, fenômeno recorrente em contextos onde as vítimas temem retaliações ou desconfiam da eficácia das medidas legais. Dezembro encerrou o ano com duas ocorrências, sugerindo que, mesmo em períodos festivos, a violência permanece presente.

Esses números, embora representem apenas os casos oficialmente reportados, evidenciam a persistência de um problema estrutural que demanda atenção prioritária. A subnotificação é um desafio significativo, pois muitas mulheres não denunciam por medo, vergonha ou dependência econômica. Além disso, a ausência de uma rede de apoio robusta pode dificultar o rompimento do ciclo de violência. Nesse sentido, o papel das delegacias especializadas, como a 6ª Delegacia de Arari, é fundamental para garantir que as vítimas tenham acesso a canais seguros e acolhedores para registrar suas denúncias.

Para além do monitoramento dos dados, é imprescindível investir em políticas preventivas e educativas. Programas voltados à promoção da igualdade de gênero, campanhas de conscientização e o fortalecimento das redes de proteção são estratégias essenciais para combater as causas subjacentes da violência contra a mulher. A implementação de tecnologias que facilitem as denúncias, como aplicativos ou serviços digitais, também pode contribuir para ampliar o acesso à justiça, especialmente em regiões mais vulneráveis, como predito em Konrad (2017).

Os 34 registros de lesão corporal contra mulheres na 6ª Delegacia de Arari em 2023 revelam a necessidade de ações coordenadas entre Estado e sociedade para enfrentar essa problemática. Para além dos números, é crucial garantir que as vítimas tenham acesso a mecanismos eficazes de proteção e justiça, promovendo transformações culturais e sociais que contribuam para erradicar a violência contra a mulher. O monitoramento dessas estatísticas deve ser acompanhado por políticas públicas robustas, que não apenas respondam aos casos existentes, mas também previnam novas ocorrências, construindo uma sociedade mais segura e igualitária, conforme esperado em Smyl (2020).

O estupro de vulnerável é uma das formas mais graves de violência sexual, representando não apenas uma violação dos direitos humanos, mas também um ataque profundo à dignidade e à integridade física e psicológica das vítimas. Na 6ª Delegacia de Polícia Civil de Arari, os registros desse crime no ano de 2023 totalizaram cinco ocorrências, distribuídas de forma irregular ao longo de apenas quatro meses: fevereiro, maio, setembro e novembro. Estes dados, ainda que restritos aos casos formalmente denunciados, oferecem um ponto de partida

para análise crítica sobre a dimensão do problema, os desafios enfrentados no combate a essa violência e as lacunas na proteção às vítimas, conforme apontado em Soares (2020).

Gráfico 4: Estupro de vulnerável – 2023.

Fonte: 6ª Delegacia de polícia Civil (Delegacia de Arari).

A irregularidade na distribuição das ocorrências chama atenção. Em fevereiro, foram registradas duas ocorrências, enquanto nos meses de maio, setembro e novembro houve apenas uma em cada. A ausência de registros nos demais meses pode ser interpretada de diferentes maneiras. Por um lado, pode indicar períodos de menor incidência do crime ou maior dificuldade na identificação e denúncia por parte das vítimas e seus responsáveis. Por outro, reforça a hipótese de subnotificação, fenômeno amplamente reconhecido em crimes dessa natureza. Fatores como medo de retaliação, vergonha, dependência econômica ou falta de confiança nas instituições frequentemente inibem a busca por ajuda, especialmente em contextos onde questões culturais exacerbam o silêncio das vítimas, como indicado em Soares & Barros (2020).

O perfil do estupro de vulnerável envolve, em sua maioria, crianças e adolescentes, que são particularmente expostas a situações de risco devido à sua condição de fragilidade e dependência. Além disto, muitas vezes os agressores são pessoas próximas à vítima, como familiares ou conhecidos, o que aumenta a complexidade do problema. Este cenário exige uma resposta institucional robusta, que inclua não apenas o registro das ocorrências, mas também medidas preventivas, educativas e de apoio às vítimas. Nesse sentido, o papel da delegacia especializada é crucial para criar um ambiente seguro e acolhedor que incentive a denúncia e

garanta a proteção das vítimas durante todo o processo legal, como afirmado em Sottomayor (2018).

Os dados de 2023 também evidenciam a necessidade de fortalecer políticas públicas voltadas ao enfrentamento dessa problemática. Programas de educação para a prevenção da violência sexual, campanhas de conscientização sobre os direitos das crianças e adolescentes e a ampliação dos serviços de assistência às vítimas são estratégias fundamentais para reduzir a incidência desse crime. Além disto, a implementação de tecnologias que facilitem as denúncias, como canais digitais sigilosos e acessíveis, pode contribuir para romper barreiras no acesso à justiça, especialmente em regiões mais vulneráveis, conforme observado em Souza Neto (2020).

Os cinco registros de estupro de vulnerável na 6ª Delegacia de Arari em 2023 revelam tanto a persistência de um problema grave quanto a urgência de ações integradas entre Estado e sociedade. Para além dos números, é essencial garantir que as vítimas tenham acesso a mecanismos eficazes de proteção e justiça, promovendo transformações culturais e sociais que combatam as causas subjacentes dessa violência. O monitoramento dessas estatísticas deve ser acompanhado por políticas públicas robustas, que não apenas respondam aos casos existentes, mas também previnam novas ocorrências, construindo uma sociedade mais segura e respeitosa aos direitos humanos, como registrado em (Torres, 2020).

5 CONCLUSÃO

Concluindo, a história e as estruturas sociais de Arari, município maranhense com raízes indígenas e colonização europeia, influenciaram significativamente tanto a perpetuação quanto o enfrentamento da violência contra a mulher na região. Desde o período pré-colonial, quando povos indígenas como os tapuias e tabajaras habitavam a área, passando pela colonização francesa e portuguesa, houve, evidentemente, transformações sociais e econômicas que moldaram as relações de poder locais.

A implantação da agricultura de plantation em Arari, centrada no cultivo de algodão e cana-de-açúcar, apoiada pelo trabalho escravo, estabeleceu uma estrutura social marcada pelo patriarcado e por hierarquias rígidas. Este modelo social legitimava a dominação masculina e reforçava a desigualdade de gênero, influenciando as relações interpessoais e comunitárias da região. Paralelamente, a presença da Igreja Católica, representada por figuras como o Pe. José da Cunha d'Eça no século XVIII, contribuiu para fortalecer valores conservadores na sociedade local. Embora a Igreja tenha promovido a coesão social e desempenhado papel fundamental na

organização da comunidade, ela também manteve normas tradicionais que restringiam significativamente o papel das mulheres e seus direitos. Estas influências históricas foram decisivas para a perpetuação de estruturas que dificultam o enfrentamento da violência contra a mulher em Arari.

Ao longo do século XIX, a organização administrativa e social de Arari, marcada pela fundação da freguesia e pela emancipação política, não promoveu mudanças significativas no status das mulheres. A economia agrícola, centrada no arroz no século XX, e a ausência de infraestrutura básica como saneamento e eletricidade contribuíram para a manutenção de desigualdades sociais que impactaram diretamente a vida feminina, refletidas no acesso limitado à educação, privilégio das elites masculinas e altos índices de analfabetismo. No entanto, a chegada do Pe. Clodomir Brandt e Silva em 1944 representou um marco importante para a transformação social local, por meio da fundação de instituições educacionais e culturais que ampliaram oportunidades de formação e fomentaram uma identidade comunitária mais inclusiva. Ainda assim, as disputas políticas entre grupos locais, como os “padristas” e “barriguistas”, evidenciavam a complexidade dos embates sociais, que também influenciaram as dinâmicas de poder e gênero.

No contexto atual, dados oficiais da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Arari indicam a persistência da violência contra a mulher como problema estruturante. Em 2023, foram registrados 54 casos de ameaça, 33 de violência doméstica, 34 de lesão corporal e 5 de estupro de vulnerável, distribuídos irregularmente ao longo do ano, com indícios de subnotificação decorrente de barreiras culturais, econômicas e institucionais. Estes números revelam que, apesar do progresso educacional e cultural, as mulheres ainda enfrentam dificuldades significativas para romper o ciclo da violência, muitas vezes impedidas pelo medo, pela dependência econômica e pela desconfiança nas instituições. A atuação da delegacia especializada é crucial para acolher e incentivar denúncias, mas o enfrentamento eficaz exige políticas públicas integradas que combinem prevenção, proteção e punição.

O legado histórico e social de Arari apresenta elementos que tanto perpetuam quanto enfrentam a violência contra a mulher. A herança colonial, patriarcal e religiosa naturalizou desigualdades de gênero, dificultando avanços. Contudo, iniciativas educacionais e culturais recentes têm promovido maior conscientização e empoderamento feminino na comunidade. A persistência da violência, demonstrada pelas estatísticas locais, exige esforços contínuos para ampliar a educação voltada à igualdade de gênero, fortalecer redes de apoio às vítimas, desenvolver campanhas de sensibilização eficazes e garantir acesso facilitado à justiça. Estas

ações são fundamentais para promover mudanças sociais e proteger os direitos das mulheres em Arari.

Em suma, a transformação das estruturas sociais que sustentam a violência contra a mulher em Arari só será possível por meio da combinação de estratégias diversas, como educação para igualdade, fortalecimento de redes de apoio e políticas públicas eficazes. Esta ação integrada precisa estar alinhada a uma compreensão histórica crítica, que reconheça as raízes profundas do problema. Assim, será possível construir uma sociedade mais justa, igualitária e segura, capaz de garantir respeito e direitos plenos para todas as mulheres da comunidade.

REFERÊNCIAS

- CARNEIRO, Cristianne Teixeira. **Análise da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência**. 2020. Tese (Doutorado em Tecnologia e Sociedade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020.
- CARVALHO, Carolina Muniz Felix de. **Busca por Marcadores Genéticos e Epigenéticos do Transtorno de Estresse Pós-Traumático em Mulheres Vítimas de Violência Sexual**. 2020. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica) - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2020.
- CAVALCANTI, Francisca Maria Coelho *et al.* Revisitando conceitos e dados sobre violência sexual contra crianças e adolescentes: o Amazonas em debate. **Práxis Educativa**, v. 19, 2024. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1809-43092024000100113&script=sci_arttext. Acesso em: 6 jul. 2024.
- GROSS, Vanessa *et al.* Fatores associados ao atendimento de crianças e adolescentes por causas externas em serviço de emergência. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 30, p. 20200337, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/VNfcLscYvjNtf7MPxbhYYYv/?lang=pt>. Acesso em: 6 jul. 2024.
- HENRIQUES, Mariana Nogueira. **Feminismo no horário das 9**: Representações femininas e pautas do movimento feminista em telenovelas brasileiras. 2020. 309 f. Tese (Doutorado em Comunicação) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2020.
- HILGERT, Luiza Helena. O arcaico do contemporâneo: Medusa e o mito da mulher. **Lampião: Revista de Filosofia**, v. 1, n. 1, 2020. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/lampiao/article/view/11689>. Acesso em: 24 ago. 2024.
- ISMAEL, Afra. Foi a primavera árabe uma verdadeira primavera para as mulheres na Síria? **Lampião-Revista de Filosofia**, v. 1, n. 1, 2020. Disponível: <https://www.seer.ufal.br/ojs2-somente-consulta/index.php/lampiao/article/view/11687>. Acesso em: 8 mar. 2024.
- KONRAD, Márcia Regina. Medusa e a questão de gênero ou a punição por ser mulher. **Educação, Gestão e Sociedade: revista da Faculdade Eça de Queirós**, v. 7, 2017. Disponível em: http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/revistas/20170509163924.pdf. Acesso em: 24 ago. 2024.
- LOPES, Lucivaldo do Socorro Sousa. **Pelos barrancos do Mearim**: Vida e obra do Pe. Brandt. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História) - Universidade Federal do Maranhão.
- SMYL, Elaine Beatriz de Oliveira. **Manda nudes, bebê**: Relações de gênero e sexualidades na prática do sexting entre adolescentes no ambiente escolar. 2020. 179 f. Tese (Doutorado em Tecnologia e Sociedade) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2020.
- SOARES, Aline Monge dos Santos. **Violência sexual: Revelação, prevenção e redução de danos na adolescência**. 2020. 137 f. Tese (Doutorado em Educação e Saúde na Infância e Adolescência) - Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2020.

SOARES, Ana Carolina Eiras Coelho; BARROS, Neide Célia Ferreira. Estudos de gênero e cultura do estupro: debates contemporâneos para a formação docente. **OP SIS**, v. 20, n. 1, p. 1-13, 2020. Disponível: <https://periodicos.ufcat.edu.br/Opsis/article/view/64372>. Acesso em: 8 mar. 2024.

SOTTOMAYOR, Maria Clara. Medusa no Palácio da Justiça ou uma história da violação sexual, de Isabel Ventura, Lisboa: Tinta da China, 2018, 480 pp. **Ex aequo**, n. 38, p. 194-197, 2018. Disponível em: <https://exaequo.apem-estudos.org/files/2019-01/16-recensao-4.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2024.

SOUZA NETO, Eptácio Nunes de. **Violência sexual: Impactos sobre o desenvolvimento da autoconsciência e autorrepresentações do self no ciclo de vida.** 2020. 235 f. Tese (Doutorado em Psicologia Cognitiva) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

TORRES, Maria Madalena de Souza Matos. **Aspectos associados a gestações decorrentes de violência sexual perpetrada pelo parceiro íntimo.** 2020. 90 f. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) - Centro Universitário Saúde ABC, Santo André, 2020.

VAGLIATI, Ana Carla. **Representações sociais de docentes sobre violência sexual contra meninas: Uma experiência com círculos dialógicos.** 2020. 190 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2020.

VALENZUELA, Vivian Victoria Vivanco. **Violência por parceiro íntimo e resiliência em mulheres usuárias da atenção primária em saúde em município da Amazônia Ocidental Brasileira.** 2020. 119 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2020.

VERÍSSIMO, Ana Virgínia Rodrigues. **Prevenção da violência no namoro com adolescentes escolares: Intervenção educativa a partir de Círculos de Cultura.** 2020. 201 f. Tese (Doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

YOSHIMOTO, Eduardo. **Gênero, sexualidade e midiaticização no ensino de sociologia: Podcast Escolar produzido com educandas e educandos do Ensino Médio.** 2020. 313 f. Tese (Doutorado em Educação Escolar) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Araraquara, 2020.